

**BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA PEDAGOGIK NAZOKATNI
SHAKLLANTIRISH OMILLARI
FACTORS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL TACT IN FUTURE
TEACHERS
ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТАКТА У
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ**

Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna

Oriental universiteti Uzluksiz ta'lim pedagogikasi

kafedراسi katta o'qituvchisi

Tel.: +998 90 968-68-78

E-mail: mirsagatovanargiza@mail.ru

0009-0007-6084-7683

Annotatsiya. Maqola bo‘lajak o‘qituvchilarda pedagogik nazokatni shakllantirish omillarini yoritishga qaratilgan. Pedagogik nazokatning o‘qituvchi axloqiy-ma’naviy qiyofasini namoyon etuvchi me’yor tuyg‘usi, xulq va odob qoidalariga rioya qilishi mezoni haqidagi fikrlar keltirilgan. Shu bilan birga maqolada pedagogik nazokat o‘qituvchining o‘quvchilar bilan o‘zaro munosabatini tashkil qilish vositasi ekanligi, pedagogik nazokat tamoyillari va uning vazifasi hamda hozirgi demokratik jamiyat o‘qituvchisining o‘zi avvalo komil inson bo‘lishi, mukammal bilimlar sohibi ekanligi hamda insoniy fazilatlar egasi bo‘lishi omillari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: *Muomala, odob, pedagogik nazokat, mehr-oqibat, pedagogik takt, o‘qituvchi kasbiy mahorati, o‘zaro ishonch, pedagogik faoliyat, pedagogik madaniyat.*

Annotation. The article is aimed at highlighting the factors involved in the formation of pedagogical tact among future teachers. It presents ideas about pedagogical tact as a sense of measure that reflects the moral and spiritual character of a teacher, as well as a criterion for adhering to norms of behavior and ethics.

At the same time, the article considers pedagogical tact as a means of organizing teacher-student relationships, along with its principles and functions. It emphasizes that in a modern democratic society, a teacher must first of all be a well-rounded individual, possess profound knowledge, and demonstrate strong human values.

Keywords: *Keywords: communication, etiquette, pedagogical tact, kindness, pedagogical tact, teacher's professional competence, mutual trust, pedagogical activity, pedagogical culture.*

Аннотация. Статья направлена на освещение факторов формирования педагогического такта у будущих учителей. Представлены взгляды на педагогический такт как на чувство меры, отражающее нравственно-духовный облик учителя, а также как на критерий соблюдения норм поведения и этики.

Вместе с тем в статье рассматривается педагогический такт как средство организации взаимоотношений учителя с учащимися, его принципы и функции. Подчеркивается, что в условиях современного демократического общества учитель прежде всего должен быть гармонично развитой личностью, обладать глубокими знаниями и высокими человеческими качествами.

Ключевые слова: *Поведение, этикет, педагогическая вежливость, доброта, педагогический такт, профессиональные навыки учителя.*

KIRISH

O'qituvchining odobi mohiyati, asosiy mazmuni pedagogik faoliyat uchun muhim bo'lgan axloqiy sifatlar ifodalanadi. Umuminsoniy va milliy axloqiy fazilatlar barcha kishilar, hamma kasb egalariga juda ham zarur. O'qituvchi odobining normalari har bir muallifning shaxsiy fikriga, axloqiy fazilati va e'tiqodiga aylanmasligi lozim. Axloqiy e'tiqod va sifatlar o'qituvchining dars burish jarayonida ota-ona va boshqalar bilan munosabatlarida, kundalik turmushda, shaxsiy munosabatda axloqiy tasir o'tkazishda bilanadi. Muomala odobi o'z tabiati mohiyatiga ko'ra ijtimoiy hodisdir. Ijtimoiy qonuniyatlar pedagogik jarayondagi muomila odobida namoyon bo'ladi. Har qanday mutaxassis mustahkam odob axloqqa ega bo'lishi kerak. Bo'lajak o'qituvchining odobi umuminsoniy va milliy axloqning qonuniyatlari va vazifalari va tamoyillari, tushunchalari, talablari mezonlarini ta'lim-tarbiya jarayonida oydinlashtirilib pedagogning ta'lim oluvchilari kasbdoshlari ota-onalari ta'lim muassasalari rahbarlari bilan munosabatlarida namoyon bo'ladigan hissiy-axloqiy xususiyatlari yig'indisi (Azizxo'jaeva N., 2017: 74).

Muomala odobining tuzilishi juda murakkab pedagogik faoliyatida subyektiv va obyektiv munosabatlar shaklida ifodalaydi. Ma'lumki, pedagogik jarayonning o'zida ham faoliyatning turli sohalarida turlicha muomala munosabatlar mavjud. Bo'lajak o'qituvchining muomala odobi yuksak, axloqiy fazilat sanaladi. Bo'lajak o'qituvchining o'quvchilar muhitiga uzviy ravishda qo'shilib keta olishi nihoyatda qiyin jarayon. Lekin uning pedagogik faoliyati bevosita o'quvchilar orasida olib boriladi. O'zaro munosabatlarni ishonch va do'stlik tuyg'ulari bilan mustahkamlab borish bo'lajak o'qituvchidan jiddiy psixologik tayyorgarlikni talab qiladi. Buning uchun o'qituvchi avvalo, turli xarakterdagi o'quvchilardan iborat bo'lgan, sinf jamoasida tez-tez o'zgarib turadigan pedagogik vaziyatlarga darhol o'z munosabatini bildirishi va unga odilona baho berishi kerak. U o'quvchilar xatti-harakatini to'g'ri idrok etishi, vaziyatlarni oldindan ko'ra bilishi, tarbiyaviy metodlarni o'z o'rnida qo'llashi, o'quvchilar bilan muomalada bosiqlik, sabr, milliy an'ana va turmush tarzimizdan kelib chiqqan muruvvat va himmat, odamiylik va mehr-oqibat tuyg'ularini ko'rsata olishi shart (Egamberdiyeva F., Mamanazarov U., Mirsagatova N., 2026: 18).

Bu vazifalar o'qituvchining zimmasiga yuklanadigan va u rioya qilishi lozim bo'lgan pedagogik nazokat deb atalmish faoliyatning zarur shartidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik nazokatni shakllantirish tushunchasi uzoq vaqtdan beri pedagogik faoliyat amaliyotiga taalluqli bo'lib kelgan, ammo bu hodisani yaxlit nazariy o'rganishga bag'ishlangan ishlarda mavzu to'liq yoritilmagan. Biroq, o'z pedagogik faoliyatini ko'rib chiqish, pedagogik qobiliyatlarni o'rganish, o'qituvchilar, universitet o'qituvchilarining pedagogik mahoratini o'rganish bilan bog'liq holda, bu muammo S.I.Arxaevskiy, A.A.Derkach, A.A.Isaeva, Z.F.Yesareva, N.V.Kuzmina, V.G.Maksimova, A.T.Mainko, V.A.Slastenina, N.N.Tarasevich, G.I.Xost va boshqalar tomonidan tadqiq etilgan. Zamonaviy ixtisoslashtirilgan adabiyotlarni ko'rib chiqish pedagogik madaniyat fenomenini nazariy asoslashda bir nechta tayinlanishlarni aniqlash imkonini beradi.

Rus pedagogikasida birinchi marta pedagogik madaniyat muammosi ilmiy muammo sifatida A.V.Barabanshchikov o'qituvchining pedagogik madaniyatini insoniyatga pedagogik eksperimentni o'rganishning shartli darajasi, uning pedagogik faoliyatdagi mukammallik darajasi, uning shaxsi rivojlanishining erishilgan darajasi sifatida tushunishdir.

Muallif pedagogik madaniyatning tarkibiy qismlarini ajratib ko'rsatadi. Olim bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik eruditsiya va aql-zakovat, pedagogik mahorat, pedagogik va ilmiy faoliyatni uyg'unlashtira olish qobiliyati, kasbiy-pedagogik fazilatlar tizimi, pedagogik muloqot va xulq-atvor, talabchanlik, o'zini o'zi takomillashtirish zarurligini anglatadi. Ushbu yondashuvda pedagogik nazokatni kompleks tizimli ta'lim sifatida o'rganishning istiqbolli yo'nalishlari belgilanadi. Shu bilan birga, pedagogik nazokatning bu xususiyati har xil turdagi ta'lim muassasalarida o'qituvchilarning pedagogik madaniyati nazariyasi va amaliyotini yanada rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qildi. Xususan, so'nggi yillardagi tadqiqotlar (E.B.Gamash, T.V.Ivanova, A.I.Lobax) asosan ushbu yo'nalishning konseptual tartiblari asosida qurilgan. T.V.Ivanova o'qituvchining pedagogik nazokati, madaniyatini shaxsiy ta'lim orqali ko'rib chiqadi: qobiliyatlar: madaniyat bilan muloqot qilish qobiliyati, madaniy fikrlarga ega bo'lish qobiliyati va boshqalar (Egamberdiyeva F., 2026: 62).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ishini o'rganishda keyingi yillarda pedagogika sohasida qo'lga kiritilgan yutuqlardan hamda Sharq mutafakkirlari tomonidan bayon qilingan nazariy fikrlardan keng va ijodiy foydalanildi. Tadqiqot davomida pedagogik kuzatish, suhbat, pedagogik tahlilga oid metodlar qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilishning asosiy maqsadlaridan biri komil inson tarbiyasi bo'lib, u davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi deb e'lon qilingan. O'ngi yuksak, mustaqil fikrlay oladigan, xulq-atvori bilan o'zgalarga ibrat bo'ladigan bilimli, ma'rifatli yoshlarni tarbiyalab voyaga etkazish o'qituvchi zimmasidadir. Shunday ekan, hozirgi demokratik jamiyat o'qituvchisining o'zi avvalo komil inson bo'lishi, mukammal bilimlar sohibi, etik insoniy fazilatlar egasi bo'lishi zarur. O'qituvchi xulq-atvorida pedagogik nazokat ma'lum bir muddatda shakllanib tugaydigan jarayon emas, uning omillari ham jamiyat taraqqiyoti natijasida uzluksiz sayqallanib boradi:

✚ pedagogik nazokat o'qituvchining butun pedagogik faoliyatida sayqallanib, takomillashib boruvchi jarayon;

✚ pedagogik nazokat odatda tugallangan shaklga ega bo'lmay, insoniy fazilatlar evaziga uzluksiz boyib boradi;

✚ o'qituvchi pedagogik nazokatning tarkibiy qismlarini ijtimoiy muhitga va odamlarning yashash tarziga, urf-odatiga qarab o'zgartirishi mumkin;

✚ o'qituvchi pedagogik nazokatning nozik qirralarini chuqur egallashga doimo intilishi talab etiladi;

pedagogik nazokatni o'qituvchi har bir o'quvchi bilan o'zaro munosabatda o'zi uchun eng qulay shaklga keltirib, ma'lum bir muvozanatda saqlashi lozim (Egamberdiyeva F., 2026: 78).

O'qituvchi pedagogik nazokatga ta'lim va tarbiya jarayonidagi har bir vaziyatga adolatli baho berishi bilan, o'quvchilarning xatti-harakatini to'g'ri idrok etishi, sabot, o'zini tuta bilish, sabr-toqat, sezgirlik, vijdon, oriyat kabi xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirishi bilan erishadi. O'qituvchining o'quvchilar bilan muomalasi, pedagogik faoliyatda o'z kasbini sidqidildan sevishi, halolligi, rostgo'yligi, axloqiy pokligi, odamiyligi, kamtarligi pedagogik nazokatning zarur talabidir. O'z kasbini sevgan o'qituvchigina butun kuch-g'ayratini, qalb nuri va dil haroratini shu ishga bag'ishlaydi va o'z faoliyatida yaxshi natijalarga erishadi. Bolalarni sevis, ularga mehr-muhabbatli bo'lish o'qituvchi axloqiy qiyofasida muhim ahamiyatga ega. O'qituvchining mehribonligida talabchanlik va qattiqqo'llik xislatlari mujassamlashgan bo'lishi kerak (Xoliqov A. 2010: 420).

O'qituvchi deyarli har kuni o'quvchilar bilan uchrashadi, savol-javob qiladi, ularning yaxshi xulq va ezgu ishlarini ma'qullaydi, bilimlarini baholaydi, nojo'ya xatti-harakatlari uchun tanbeh berib, lozim bo'lganda tarbiyaviy metodlarni qo'llaydi. Pedagogik nazokat doimiy izlanishni, ijodkorlikni talab qiladi. Doimiy ijodiy izlanishda bo'lgan o'qituvchi tadqiqotchilik ko'nikma va malakalariga ega bo'ladi, ilm-fan muammolari, tarbiya etikasi va psixologiyasi yuzasidan erkin fikr yurita oladi. Xullas, bo'lajak o'qituvchi pedagogik odob va axloq qoidalarini o'zining dunyoqarashi va

axloqiy tajribasi bilan boyitib borishi zarur. O'qituvchi o'quvchilarning kattalar bilan muloqotga kirishish tizimiga ma'lum darajada kirib borib, ularning ichki qoidalarini o'rganishga harakat qilishi kerak. Bu narsa o'quvchilar bilan suhbatlashish orqali, fe'l-atvorini o'rganish, tengdoshlari va kattalar bilan munosabatlarini kuzatish, ular hayotidagi turli voqealar va muammolarni birgalikda tahlil qilish, ular muhitida ro'y berayotgan hodisalarga nisbatan fikr-mulohazalarini bilish asosida amalga oshadi. Bunda u o'quvchilar jamoasida ro'y berib turadigan, tashqi tomondan kuzatganda aslo bilib bo'lmaydigan yashirin hodisalar va voqealarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Natijada o'qituvchi ta'lim-tarbiyaviy jarayonda o'z oldida turgan vazifalarni hal etishda o'quvchilarning o'zlarini ham jalb qila oladi. Ijobiy natijalarga erishish uchun, o'qituvchi o'quvchilarning ishonchini qozona olishi shart. Yosh o'quvchi "do'st"lar ishonchini qozonish yoki ishonchiga kirish uchun pedagogik nazokat imkoniyatlarini o'z o'rnida qo'llay olishi lozim. O'zaro ishonch munosabatlari o'rnatilgach, o'quvchilar og'ir damlarda o'qituvchidan yordam so'rab murojaat qiladilar, o'z mulohazalarini u bilan baham ko'radilar. O'zaro ishonch norasmiy munosabatlarda ham o'qituvchiga o'quvchilarning ba'zan anglab bo'lmaydigan ichki dunyosini ko'rish imkoniyatini beradi.

O'quvchilar bilan munosabatlarda pedagogik nazokatni qo'llash natijasida:

- o'qituvchi o'quvchilarning xarakterini, ichki dunyosini yaxshi bilib oladi, shundagina o'quvchilar bilan munosabatda xushmuomalali bo'lish imkoniyatlari paydo bo'ladi;
- o'qituvchi o'quvchilar bilan chin ko'ngildan bir-biriga yaqin bo'ladi, ba'zi daqiqalarda eshitmasligi kerak bo'lgan ularning gaplarini eshitmasdan o'tib ketishi mumkin, negaki o'zgalarning unga qaratilmagan gapini tinglash odobsizlikdir;
- o'qituvchi ba'zan o'quvchilar jamoasining kundalik ishlariga aralashmasligi, jamoada ro'y beradigan ba'zi ko'ngilsiz hodisalarni ijobiy hal etishni ular zimmasiga havola etishi mumkin. (Mirsagatova N., 2025: 260).

Bularning hammasi o'qituvchining o'quvchilar bilan bo'ladigan kichik ixtiloflariga, kelishmovchiliklarga barham beradi.

Har qanday mutaxassis odob va axloq namunalariga ega bo'lishi tabiiy, lekin pedagogik nazokat va odoblilik mutlaqo o'zgacha harakatni va muomalani talab qiladigan mahoratdir. Chunki bu xislatlar faqatgina pedagogik qobiliyat va iste'dodga ega bo'lgan o'qituvchida yillar davomida shakllanadi. Pedagogik nazokat-o'qituvchi axloqining ijodiy ko'rinishi. Bo'lajak o'qituvchi pedagogik nazokatga ta'lim va tarbiya jarayonidagi har bir vaziyatga adolatli baho berishi bilan, o'quvchilarning xatti-harakatini to'g'ri idrok etishi, sabot, o'zini tuta bilish, sabr-toqat, sezgirlik, vijdon, oriyat kabi xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirishi bilan erishadi. O'qituvchining o'quvchilar bilan muomalasi, pedagogik faoliyatda o'z kasbini sidqidildan sevishi,

halolligi, rostgo'yiligi, axloqiy pokligi, odamiyligi, kamtarligi pedagogik nazokatning zarur talabidir. O'z kasbini sevgan o'qituvchigina butun kuch-g'ayratini, qalb nuri va dil haroratini shu ishga bag'ishlaydi va o'z faoliyatida yaxshi natijalarga erishadi. Bolalarni sevish, ularga mehr-muhabbatli bo'lish o'qituvchi axloqiy qiyofasida muhim ahamiyatga ega. O'qituvchining mehribonligida talabchanlik va qattiqqo'llik xislatlari mujassamlashgan bo'lishi kerak (Xodjayev B.X., 2017:48).

O'qituvchi deyarli har kuni o'quvchilar bilan uchrashadi, savol-javob qiladi, ularning yaxshi xulq va ezgu ishlarini ma'qullaydi, bilimlarini baholaydi, nojo'ya xatti-harakatlari uchun tanbeh berib, lozim bo'lganda tarbiyaviy metodlarni qo'llaydi. Pedagogik nazokat doimiy izlanishni, ijodkorlikni talab qiladi.

Xullas, bo'lajak o'qituvchi pedagogik odob va axloq qoidalarini o'zining dunyoqarashi va axloqiy tajribasi bilan boyitib borishi zarur. O'qituvchi o'quvchilarning kattalar bilan muloqotga kirishish tizimiga ma'lum darajada kirib borib, ularning ichki qoidalarini o'rganishga harakat qilishi kerak. Bu narsa o'quvchilar bilan suhbatlashish orqali, fe'l-atvorini o'rganish, tengdoshlari va kattalar bilan munosabatlarini kuzatish, ular hayotidagi turli voqealar va muammolarni birgalikda tahlil qilish, ular muhitida ro'y berayotgan hodisalarga nisbatan fikr-mulohazalarini bilish asosida amalga oshadi. Bunda u o'quvchilar jamoasida ro'y berib turadigan, tashqi tomondan kuzatganda aslo bilib bo'lmaydigan yashirin hodisalar va voqealarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Natijada o'qituvchi ta'lim-tarbiyaviy jarayonda o'z oldida turgan vazifalarni hal etishda o'quvchilarning o'zlarini ham jalb qila oladi. Ijobiy natijalarga erishish uchun, o'qituvchi o'quvchilarning ishonchini qozona olishi shart. Yosh o'quvchi "do'st"lar ishonchini qozonish yoki ishonchiga kirish uchun pedagogik nazokat imkoniyatlarini o'z o'rnida qo'llay olishi lozim (Ismailova Z. K., 2019: 68).

O'zaro ishonch munosabatlari o'rnatilgach, o'quvchilar og'ir damlarda o'qituvchidan yordam so'rab murojaat qiladilar, o'z mulohazalarini u bilan baham ko'radilar. O'zaro ishonch norasmiy munosabatlarda ham o'qituvchiga o'quvchilarning ba'zan anglab bo'lmaydigan ichki dunyosini ko'rish imkoniyatini beradi.

O'quvchilar bilan munosabatlarda pedagogik nazokatni qo'llash natijasida:

✓ o'qituvchi o'quvchilarning xarakterini, ichki dunyosini yaxshi bilib oladi, shundagina o'quvchilar bilan munosabatda xushmuomalali bo'lish imkoniyatlari paydo bo'ladi;

✓ o'qituvchi o'quvchilar bilan chin ko'ngildan bir-biriga yaqin bo'ladi, ba'zi daqiqalarda eshitmasligi kerak bo'lgan ularning gaplarini eshitmasdan o'tib ketishi mumkin, negaki o'zgalarning unga qaratilmagan gapini tinglash odobsizlikdir;

✓ o'qituvchi ba'zan o'quvchilar jamoasining kundalik ishlariga aralashmasligi, jamoada ro'y beradigan ba'zi ko'ngilsiz hodisalarni ijobiy hal etishni ular zimmasiga havola etishi mumkin (Mirsagatova N.S., 2025: 58).

O'qituvchining taktikasi darsning barcha bosqichlarida zarurdir. Talabalar bilimlarini tekshirish va baholash paytida uning xatti-harakatlariga alohida e'tibor berish kerak. Bu erda o'lchov talabani javobini tinglash qobiliyatida ifodalanadi: javob mazmuni va shakliga diqqat bilan qiziqish, talaba duch kelgan qiyinchiliklarga duch kelganda o'zini tutish. Barcha talabalar diqqat bilan, hurmat bilan, tinglashlari mumkin bo'lganlarga javob berishni yaxshi ko'radilar. Shu bilan birga, javob, tabassum, bosh baqirish bilan javob berish vaqtida qo'llab-quvvatlash muhimdir. Baholash vaqti ham muhimdir. (Xoliqov A., 2010:420).

Pedagogik baholash psixologiyasini qiziqarli o'rganish B.G. Ananyev tomonidan olib borilgan bo'lib, u maktab o'quvchilarining zaif javoblarini asosli baholashning yo'qligi keyingi bir necha oylar davomida talaba o'qituvchining savollarini tushunishni to'xtatib qo'yishiga olib kelishi mumkinligini ko'rsatdi, chunki u ishonchsizlik tufayli u yana so'rashni va takroriy savollar bilan jim bo'lishni o'rganadi. Muallif isbot qiladiki, shak-shubhasiz salbiy fikrlar ijobiy ma'noga ega va kelajakka xos xususiyatlarga ega bo'lishi kerak (Shomurodov J., 2025: 218).

Xushmuomalalik bilan o'qituvchi talabalarni doimiy ravishda kuzatib borishi, ularning har bir harakatlarini nazorat qilishi shart emas. Uning talabaga bo'lgan munosabati ishonchga asoslangan, uning aloqasi maxfiy. Pedagogik takti o'qituvchi tomonidan o'quv vositalaridan foydalanishda namoyon bo'ladi. O'qituvchining metod va usullari eng maqbul, nozik tarzda qo'llanilishi kerak. Haddan tashqari xayolparastlik teskari reaksiyaga olib kelishi mumkin: haddan tashqari talabchanlik - itoatsizlikka, haddan ortiq bo'ysunmaslik - qo'polikka olib kelishi mumkin. Takt axloqiy tushuncha bo'lib, u insonlarning o'zaro munosabatlarini muvofiqlashtirish, tartibga solish, insonparvarlik g'oyalariga asoslangan bo'lib, andishali xulq, har qanday ziddiyatli vaziyatlarda ham inson hurmati saqlanib qolishini talab qiladi. Har bir insondan, ayniqsa o'qituvchidan andishali bo'lish talab qilinadi. Boshqacha qilib aytganda, pedagogik takt bu o'qituvchining ta'lim oluvchilar oldida o'zini tutishni bilishi, ta'lim oluvchining holatini, intilishlari, qiziqishlarini tushuna olishi va eng samarali ta'sir yo'lini topa olishidir. Pedagogik takt - o'qituvchi kasbiy mahoratining asosi bo'lib, o'quvchilarga barcha demokratik talablar asosida pedagogik ta'sir o'tkazish, muloqotni insonparvarlik tuyg'ulari asosida o'rnatish o'lchovi, o'quvchilarda mustaqil fikr yuritishni hamda ongli intizomni tarkib toptirish ko'nikmalarini hosil qilish shaklidir (Mirsagatova N.S., 2025: 67).

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'qituvchining taktik mahorati birdaniga shakllanib qolmaydi, u yillar davomida pedagogik faoliyatda, ustozlar tajribasini o'rganishda, dars jarayonida, sinfdan tashqari faoliyatda va tarbiyaviy soatlarda o'quvchilar bilan muloqotda takomillashib boradi. Dars jarayonida pedagogik mahoratning asosi bo'lmish pedagogik taktga ega bo'lish

o'qituvchi uchun juda zarurdir. Taktika tanlash turli vaziyatlarda xilma-xil rollarni bajarish bilan bog'liq. Bu haqida ma'lumotni psixoterapevt A.B.Dobrovich kitoblaridan olish mumkin. Bu to'rtta pozitsiya bo'lib, ular quyidagicha:

1. Yuqoridan pastga
2. Pastdan yuqoriga
3. Yonma yon
4. Aralashmaslik pozitsiyasi.

“Yuqoridan pastga” pozitsiyasida o'qituvchi mustaqil hal etishni namoyish etadi, mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Bu pozitsiya “ota-ona” pozitsiyasi. “Pastdan yuqoriga” pozitsiyasi tobelik, shaxsning o'ziga ishonmasligi. A.B. Dobrovich so'zi bilan aytganda, bu “ta'lim oluvchi” pozitsiyasi. “Yonma-yan” pozitsiyasida farosatlilik va vazminlik, vaziyatga qarab ish tutish, boshqalarning ham manfaatini o'ylash, o'zi va ular o'rtasida mas'uliyatni to'g'ri taqsimlash ifodaetiladi. Bu “katta odam” pozitsiyasi. “Aralashmaslik” pozitsiyasi – aralashmaslik, faollikni namoyon etmaslik.

Bo'lajak o'qituvchlarda pedagogik nazokatni shakllantirish omillari o'rganar ekanmiz, bunda bo'lajak o'qituvchi muloqot madaniyani haqida ham fikt-mulohaza yuritish maqsadga muvofiqdir. Chunki pedagogik nazokat aynan muloqot madaniyati asosida takomillashtirib boradi. O'quvchida uning sifatleri quyidagi belgilar bilan namoyon bo'ladi:

✓ ma'naviy qadriyatlamini, an'analarni o'zlashtirishga qiziqishda ehtiyoj va talabning kuchliligi;

- ✓ o'rganilayotgan fanlar asoslarini egallashga ijobiy munosabat;
- ✓ ma'naviy madaniyat saviyasi, dunyoqarashi;
- ✓ o'z-o'ziga nisbatan talabchanlik;
- ✓ tabiatga, atrof-muhitga ongli munosabat;
- ✓ yangiliklarni va axborot texnologiyalarini o'rganishga qiziqish;
- ✓ ijtimoiy va shaxsiy faolligi;
- ✓ nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llay olish ko'nikmasi;
- ✓ tashabbuskorligi va ijodkorligi.

Bo'lajak o'quvchilarda pedagogik nazokatni shakllantirish jarayonining muvaffaqiyatli borishi ta'lim mazmuniga asoslanib, o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorlikdagi faoliyatini to'g'ri tashkil etish saviyasiga bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Azizxo'jaeva N.N. (2017). Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi.
2. Egamberdiyeva F., Mamanazarov U., Mirsagatova N. (2026). Pedagogik mahorat. Darslik. – Toshkent: Metodist nashriyoti.

3. Egamberdiyeva F., Ubaydullayev N., Mirsagatova N. (2026). Pedagogik texnologiya. Darslik. – Toshkent: Metodist nashriyoti.
4. G.B. Saidnazarova (2024). Tarbiya fanini o‘qitish metodikasi. Kamolot nashriyoti, Buxoro.
5. Ismailova Z.K., Maxsudov P.M., Ergashev O.K., Matkarimov K.J. (2019). Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Iqtisod-moliya.
6. Mirsagatova N.S. (2025). Pedagogik mahorat. Darslik. – Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi.
7. Shomurodov J., Mirsagatova N., Mirsagatov D. (2025). Pedagogika nazariyasi va tarixi. Darslik. – Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi.
8. Xodjayev B.X. (2017). Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. – Toshkent: Sanostandart.
9. Xoliqov A. (2010). Pedagogik mahorat. Darslik. – Toshkent: Iqtisod-moliya. –B 420.

REFERENCES:

1. Azizxo‘jaeva N.N. (2017). Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O‘zbekiston yozuvchilar uyushmasi. (In Uzbek)
2. Egamberdiyeva F., Mamanazarov U., Mirsagatova N. (2026). Pedagogik mahorat. Darslik. – Toshkent: Metodist nashriyoti. (In Uzbek)
3. Egamberdiyeva F., Ubaydullayev N., Mirsagatova N. (2026). Pedagogik texnologiya. Darslik. – Toshkent: Metodist nashriyoti. (In Uzbek)
4. G.B. Saidnazarova (2024). Tarbiya fanini o‘qitish metodikasi. Kamolot nashriyoti, Buxoro. (In Uzbek)
5. Ismailova Z.K., Maxsudov P.M., Ergashev O.K., Matkarimov K.J. (2019). Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Iqtisod-moliya. (In Uzbek)
6. Mirsagatova N.S. (2025). Pedagogik mahorat. Darslik. – Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi. (In Uzbek)
7. Shomurodov J., Mirsagatova N., Mirsagatov D. (2025). Pedagogika nazariyasi va tarixi. Darslik. – Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi. (In Uzbek)
8. Xodjayev B.X. (2017). Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. – Toshkent: Sanostandart. (In Uzbek)
9. Xoliqov A. (2010). Pedagogik mahorat. Darslik. – Toshkent: Iqtisod-moliya. –B 420. (In Uzbek)